

**AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARES NAS FORÇAS
ARMADAS: A DISCRICIONARIEDADE/ARBITRARIEDADE NA PRIVAÇÃO DA
LIBERDADE DOS MILITARES FRENTE AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE
DIREITO CONSTITUCIONAL**

DISCIPLINARY ADMINISTRATIVE SANCTIONS IN THE ARMED FORCES:
THE DISCRETION/ARBITRARY IN THE RESTRICTING FREEDOM OF THE
MILITARY IN THE COMPARISON OF THE DEMOCRATIC STATE OF LAW

SANCIONES DISCIPLINARIAS ADMINISTRATIVAS EN LAS FUERZAS
ARMADAS: DISCRECIONALIDAD/ARBITRARIEDAD EN LA PRIVACIÓN DE
LIBERTAD DE MILITARES ANTE EL ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO
CONSTITUCIONAL

Daniel Iuri Valduga¹
Cesar Marció²

RESUMO:

Em um Estado Democrático de Direito Constitucional os direitos fundamentais encontram-se positivados e protegidos pelo texto Constitucional, fortalecidos pelo respaldo político e são efetivos precursores da evolução do direito e das garantias mandamentais. Da mesma forma, a positivação destes direitos é um instrumento capaz de frear a invasão do público na vida privada, bem como, vincular o administrador à defesa dos direitos e garantias por meio de incentivos e políticas públicas. Entretanto, a exceção legítima a regra, possibilitando em determinadas situações a relativização dos direitos fundamentais frente a conflitos entre direitos, como acontece na esfera militar. No presente artigo, analisa-se sob a luz do Estado Democrático de Direito Constitucional a possibilidade de o administrador privar a liberdade dos servidores militares como meio de impor os princípios da hierarquia e disciplina (que norteiam as forças armadas), da mesma forma, se essa privação é passível de discricionariedade e, se sim, se a imposição pelo administrador torna-se arbitrária ou não.

PALAVRAS-CHAVE:

Direito; liberdade; discricionariedade; arbitrariedade.

ABSTRACT:

¹Graduado pela Unoesc.

²Pós-doutorando pela FURB (Blumenau/SC) - área de concentração em Política Públicas. Doutor em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS/RS- Capes 6 - 2019). Mestre em Direito pela UNISINOS/RS (Capes 6 - 2013).

In a Democratic State of Law, fundamental rights are positivized and protected by the Constitutional text, where they find political support and become guarantees obeyed by all. In the same way, the affirmation of these rights is an instrument capable of stopping the invasion of the public in private life, as well as linking the administrator to the defense of rights and guarantees through incentives and public policies. However, the exception legitimizes the rule, allowing in certain situations the relativization of fundamental rights in the face of conflicts between rights. In the present article, it is analyzed in the light of the Democratic State of Constitutional Law the possibility of the administrator depriving the freedom of military servants as a means of imposing the principles of hierarchy and discipline (which guide the armed forces), in the same way, if this deprivation is subject to discretion and, if so, whether the imposition by the administrator becomes arbitrary.

KEYWORDS:

Right; freedom; discretion; arbitrariness.

RESUMEN:

En un Estado democrático regido por el Derecho Constitucional, los derechos fundamentales son afirmados y protegidos por el texto constitucional, fortalecidos por el apoyo político y son precursores efectivos de la evolución del derecho y de las garantías obligatorias. Asimismo, la afirmación de estos derechos es un instrumento capaz de frenar la invasión de lo público a la vida privada, así como vincular al administrador a la defensa de derechos y garantías a través de incentivos y políticas públicas. Sin embargo, la excepción legitima la regla, permitiendo en determinadas situaciones relativizar derechos fundamentales ante conflictos entre derechos, como ocurre en el ámbito militar. En este artículo se analiza la posibilidad de que el administrador prive la libertad de los servidores militares como forma de imponer los principios de jerarquía y disciplina (que guían a las fuerzas armadas) a la luz del Estado Democrático de Derecho Constitucional, de la misma manera, si esta privación está sujeta a discreción y, en caso afirmativo, si la imposición por parte del administrador llega a ser arbitraria o no.

1. INTRODUÇÃO

Nos dias atuais a defesa dos direitos humanos e a garantia dos direitos fundamentais são indispensáveis em qualquer Estado que tenha como objetivo o progresso e o desenvolvimento econômico e social. Tais fundamentos são frutos de um desenvolvimento histórico onde a sociedade alcançou por meio de revoluções a garantia de preceitos básicos naturais ao homem, que, posteriormente, tornaram-se codificados/positivados e estabeleceram-se como premissas essenciais ao Estado Democrático de Direito.

Assim, os direitos fundamentais e as garantias do Estado Democrático de Direito estão presentes no ordenamento jurídico pátrio e assegurados pela Constituição Federal. Tais direitos abrangem diversas esferas sociais, garantindo a isonomia e a universalidade da sua aplicação.

Dentre os direitos fundamentais, cabe destacar o princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de todos os demais. Da mesma forma, o direito à liberdade que em sua forma genérica delimita a atuação do Estado na vida privada e que foi por muito tempo o motivador das grandes revoluções no Direito. Neste viés, a liberdade agregada a dignidade da pessoa humana, serve como instrumento basilar para outros direitos fundamentais, tais como o devido processo legal e a presunção de inocência. Sob a luz destes princípios, temos a consciência que a privação da liberdade de um cidadão é uma medida extrema.

Todavia, todo sistema, apesar de apresentar garantias indispensáveis, pode ferir determinados direitos quando adicionadas (às regras gerais) exceções, justificadas, em tese, pelas necessidades e pelas obrigações especiais que algumas funções do Estado e classes de serviços precisam para o exercício de suas atribuições.

Modelo clássico de exceção, no ordenamento pátrio, refere-se as Forças Armadas e seus servidores, denominados militares. Por ser uma classe especial, os militares estão afastados de diversos direitos frente as necessidades e particularidades que o serviço desempenhado por estes exige de sua categoria.

Ainda, a Constituição Federal prevê que poderá o militar ter sua liberdade privada ao cometer transgressões militares, passíveis de sanções administrativas privativas de liberdade, regulamentadas (em tese) por lei complementar de cada força.

Assim, no presente, cabe a análise destas sanções, sua aplicabilidade, a análise de sua (in)compatibilidade com o ordenamento jurídico pátrio e se a aplicação fere os direitos fundamentais e o Estado Democrático de Direito Constitucional, bem como, se o administrador pode utilizar da discricionariedade para a aplicação da sanção restritiva de liberdade e se essa medida não torna-se passível de arbitrariedade.

2. DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

No início, o homem pré-sociedade (selvagem em sua essência) resistia por meio da caça e da coleta e utilizava toda sua natureza instintiva para sobreviver ao ambiente hostil. O verdadeiro início da evolução humana, consolidando sua natureza como ser racional, teleológico, simbólico e ideológico (STRECK, 2014, p. 19-20), deu-se apenas após o início das sociedades. Hoje é indiscutível que o ser humano é um animal social e

que necessita dos seus pares para sobreviver e evoluir, mas os motivos que levaram esse ser a se organizar de tal maneira foi e é fruto de muita discussão histórica e doutrinária.

Duas correntes distintas discutem as razões pela qual o ser humano se organizou em sociedade. Os adeptos da primeira teoria acreditam no homem como ser social natural, ou seja, acreditam que as sociedades se organizaram por necessidade da natureza humana. Entre os autores que defendem esta corrente estão Aristóteles, Cícero, São Tomás de Aquino e Ranelletti. Por outro lado, defendendo que a vida em sociedade deu-se tão somente por escolha humana, por meio de um acordo de vontades, estão os adeptos da segunda teoria, estes conhecidos como contratualistas. Entre eles os mais conhecidos e importantes são Hobbes, Locke e Rousseau (DALLARI, 2013, p. 21-30).

Desta união entre homens, seres da mesma espécie abrindo mão de sua própria liberdade a fim de viver em grupo, discute-se a necessidade de um objetivo/fim comum. Nesse sentido, encontramos as teorias abordadas pelos finalistas, corrente que sustenta a existência de uma razão final para a formação da sociedade, seja essa econômica, geográfica, religiosa. Em contrapartida, os deterministas acreditam não haver razão final para a formação da sociedade e, nem mesmo, um objetivo comum. Acreditam apenas na predisposição natural humana (DALLARI, 2013, p. 33-35).

Com a formação dos primeiros povos, o homem se tornou dependente da união com seus pares para sobreviver e evoluir. Os primeiros aglomerados surgem de diversas formas: união comum familiar ou patriarcal; atos de força e conquista; objetivos comuns econômicos ou patrimoniais (DALLARI, 2013, p. 62). Nasce então as primeiras concepções de Estado (DALLARI, 2013, p. 59)¹, embora em sua versão primitiva, são estudados como o início de uma evolução que acompanha toda a história. Além disso, é importante destacar a dificuldade em atribuir linearmente a evolução dos Estados no tempo frente a tantas teorias. Porém, determinados acontecimentos e características sociais se destacam na história expondo os pontos cruciais para o nosso estudo.

Avançando um pouco no tempo, encontramos a formação dos primeiros Estados em um período denominado como Estado Antigo e marcado pela comunhão unitária e praticamente homogênea entre as funções de cada participante. Não há, até então, uma

¹ A denominação Estado (do latim status= estar firme), significando situação permanente de convivência e ligada à sociedade política, aparece pela primeira vez em “O Príncipe” de Maquiavel, escrito em 1513, passando a ser usada pelos italianos sempre ligada ao nome de uma cidade independente, como, por exemplo, Stato di Firenze. Durante os séculos XVI e XVII a expressão foi sendo admitida em escritos franceses, ingleses e alemães.

clara separação de poderes e deveres, mas sim uma ligação familiar e religiosa, sendo a religião o motivo principal da conexão entre o grupo (DALLARI, 2013, p. 70).

Já no Estado Grego, embora não homogêneo pois dividido em várias *pólis* (Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, etc.), vemos as características de uma sociedade que cultuava o saber e as ciências e que trazia uma visão primitiva da democracia (DALLARI, 2013, p. 146).² Da mesma forma, apresentava um grupo seletivo de cidadãos responsáveis pela política e pelas decisões do Estado (DALLARI, 2013, p. 70).

Prosseguindo, no Estado Romano encontramos um Estado com diversas particularidades políticas e sociais. Nascido de um pequeno povoado, se transformou em um dos maiores impérios que a humanidade já viu, expandindo-se pela Europa, Ásia e África. Suas conquistas fizeram com que diversas culturas fossem absorvidas, mas uma característica norteou praticamente toda a era romana, as bases familiares e as elites lideradas pelos *pater familiae* (DALLARI, 2013, 72).

O fim do Império Romano no Ocidente levou ao surgimento de um novo modelo de Estado, o Estado Medieval. A grosso modo, um período caracterizado pelas disputas de poder e pela instabilidade político-social, fruto do sistema feudal, das disputas religiosas, bem como, da alternância de poder entre a coroa e o papado (DALLARI, 2013, p. 73-77).

As deficiências do Estado Medieval foram responsáveis pela criação de um novo modelo, este que buscava formar uma unidade de poder e a sua consequente expansão territorial, tudo em volta da figura de um único soberano. Trata-se do Estado Moderno, caracterizado pelo território, povo e poder (também chamado de soberania, autoridade ou governo) (DALLARI, 2013, p. 79).³ Alguns outros doutrinadores defendem ainda um quarto elemento, a finalidade (STRECK, 2014, p. 39).⁴

² Haverá alguma relação entre a ideia moderna de democracia e aquela que se encontra na Grécia antiga? A resposta é afirmativa, no que respeita à noção de governo do povo, havendo, entretanto, uma divergência fundamental quanto à noção do povo que deveria governar.

³ Quanto às *notas características* do Estado Moderno, que muitos autores preferem denominar *elementos essenciais* por serem todos indispensáveis para a existência do Estado, existe uma grande diversidade de opiniões, tanto a respeito da identificação quanto do número. Assim é que *SANTI ROMANO*, entendendo que apenas a *soberania* e *territorialidade* é que são peculiaridades do Estado, indica esses dois elementos. A maioria dos autores indica três elementos, embora diverjam quanto a eles. De maneira geral, costuma-se mencionar a existência de dois elementos *materiais*, o território e o povo, havendo grande variedade de opiniões sobre o terceiro elemento, que muitos denominam *formal*. O mais comum é a identificação desse último elemento com o poder ou alguma de suas expressões, como autoridade, governo ou soberania.

⁴ As deficiências da sociedade política medieval determinaram as características fundamentais do Estado Moderno, quais sejam: o território e o povo, como elementos materiais; o governo, o poder, a autoridade ou o soberano, como elementos formais. Para alguns autores, existe um quarto elemento: a finalidade- o Estado deve ter uma finalidade peculiar, que justifique sua existência.

Dessa forma, o Estado Moderno trouxe em sua primordial versão, o poder concentrado nas mãos do monarca, criando a figura única do representante do poder e da soberania, confundindo-se muitas vezes soberano e Estado. Essa legitimidade, apoiada pelo Cristianismo (amplamente enraizado pelo final do Império Romano) e sua vasta expansão pelo antigo domínio, ostentou o monarca como a própria representação divina na terra, escolhido por Deus para governar (STRECK, 2014, p. 45-47). De destacar que nesse período há um afastamento da burguesia do poder político, pois essa mantinha seu foco nas relações econômicas.

Todavia, no final do século XVIII e início do século XIX, nasce um novo movimento burguês que traria drásticas mudanças nos modelos absolutistas conhecidos até então e que surte efeitos até os dias atuais. Iniciava a revolução da liberdade e igualdade que iria durar até o século XX, (BONAVIDES, 2007, p. 29) isso porque, cansados dos privilégios da aristocracia, a burguesia almejou para si não apenas o poder comercial, mas agora o poder político, iniciando a segunda fase do Estado Moderno (STRECK, 2014, 51).

Nesta segunda fase, o trabalho dos contratualistas⁵ inicia o pensamento liberal. Nos estudos de Locke encontramos a necessidade em reduzir o poder absoluto do monarca e a crítica na forma como o Estado intervia na liberdade do indivíduo. Sem dúvidas, a Revolução Francesa com base no pensamento Iluminista tornaria-se o palco para o desencadeamento desse processo de libertação (STRECK, 2014, p. 52). De destacar que no mesmo período nascem as constituições como meio limitador do poder estatal e garantidor dos direitos, objeto que será abordado posteriormente neste trabalho.

Todavia, por se tratar de uma revolução burguesa, o Liberalismo era o triunfo da liberdade sobre a intervenção estatal, mas não era a revolução que incidiria sobre os direitos fundamentais de todos, apenas a classe burguesa beneficiava-se desse novo processo histórico ainda não amplamente democrático (BONAVIDES, 2007, p. 43).

Importante frisar que determinados eventos iriam marcar o momento histórico e seriam a base de uma nova ordem, são estes: a Revolução Inglesa (Bill of Rights), a Revolução Americana com a Declaração de Independência das Treze Colônias Americanas e a Revolução Francesa (DALLARI, 2013, p. 147). Ainda, tais movimentos buscavam seu norte nos princípios da supremacia da vontade popular, da preservação da

⁵ Entre os mais conhecidos e importantes estão a tríade: Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau.

liberdade e da igualdade de direitos e foram presentes nas transformações dos séculos posteriores, ganhando força após a Segunda Guerra Mundial (DALLARI, 2013, p. 150).

Mais à frente, com a ideia de superar os sistemas anteriores, defendendo as liberdades, a garantia dos direitos do homem, a preservação da vontade popular e a garantia de um Estado baseado na justiça social, nasce a concepção do Estado Democrático de Direito, fruto do aprimoramento das lutas e revoluções iluministas, bem como, dos anseios sociais das frentes proletárias e dos movimentos socialistas (embora não se deva confundir Estado Social com Estado Socialista) (STRECK, 2014, p. 98-107).

O Estado Democrático de Direito é um conjunto da evolução do Liberalismo e do Estado Social, uma união das liberdades individuais com a garantia da intervenção estatal nas políticas de amparo social e diminuição das desigualdades. Acrescenta-se ao Estado Liberal as garantias do Estado Social e utiliza-se a Constituição e o Ordenamento Jurídico como um meio concreto de aplicação da vontade do povo e de garantia dos seus direitos (STRECK, 2014, p. 98-104).

2.1 DOS DIREITOS EM GERAÇÕES/DIMENSÕES

Conforme a evolução estatal/social anteriormente exposta, podemos considerar que as primícias do direito surgem logo nas primeiras civilizações, onde os conjuntos de aglomerados se davam por vínculos familiares, religiosos e tradicionais (como já visto).

Avançando no tempo, junto ao Estado de Direito que nasce por volta do século XVIII, novas concepções se apresentam. É a partir das revoluções do século XVIII e XIX que a valorização dos direitos e da proteção do homem ganha relevância (embora enfrente uma concepção diferente da que temos hoje), positivada por meio das declarações e das constituições insurgentes do período. Vinculação essa que aspirou as conquistas e a luta pelo direito nos séculos que viriam (DALLARI, 2013, p. 145),⁶ replicando o grande mestre Norberto Bobbio, “*os direitos são coisas desejáveis, isto é, fins que merecem ser perseguidos*” (BOBBIO, 2004, p. 35).

⁶ A ideia moderna de um *Estado Democrático* tem suas raízes no século XVIII, implicando a afirmação de certos valores fundamentais da pessoa humana, bem como a exigência de organização e funcionamento do Estado tendo em vista a proteção daqueles valores. A fixação desse ponto de partida é um dado de fundamental importância, pois as grandes transformações do Estado e os grandes debates sobre ele, nos dois últimos séculos, têm sido determinadas pela crença naqueles postulados, podendo-se concluir que os sistemas políticos do século XIX e da primeira metade do século XX não foram mais do que tentativas de realizar as aspirações do século XVIII”.

Seguindo este viés, mais precisamente no ano de 1.979, o jurista Karel Vasak apresentaria na França a divisão dos direitos humanos em gerações/dimensões (RAMOS, 2017, p. 53).⁷ No seu estudo, divide-os em três fases, a primeira dimensão atrelada aos valores da Revolução Francesa e a proteção dos direitos à liberdade, propriedade, segurança, liberdade de expressão e de religião; da segunda fase extraímos um avanço a proteção dos direitos humanos, vinculados agora a proteção dos direitos sociais como o trabalho, educação, saúde, cultura e lazer; já a terceira dimensão diz respeito aos direitos coletivos, tais como, defesa do meio ambiente, desenvolvimento social e autodeterminação dos povos. Novos doutrinadores trazem ainda as concepções de quarta e quinta dimensões de direitos.

Ao aprofundar o estudo dos direitos de primeira dimensão,⁸ estes partem dos ideais da Revolução Francesa e do Iluminismo, materializados na Declaração da Virgínia e na Declaração Francesa e sustentam a primazia dos direitos inerentes ao homem, direitos que não podem ser transferidos e que são fundamentais, universais e naturais ao ser humano (WOLKMER, 2013, p. 7).

Precisamente, estes direitos, então considerados negativos, exigem do Estado uma maior inércia frente à vontade do indivíduo e a garantia do respeito à sua liberdade. Nasceram em movimentos revolucionários da burguesia no século XVIII e XIX contra as aristocracias e o Estado Absolutista. São considerados direitos que repercutem na luta contra o Estado Soberano viabilizando as primeiras cartas escritas (constituições) declaratórias e assecuratórias destes direitos individuais e naturais (WOLKMER, 2013, p. 8).

Dentre os direitos de primeira dimensão, crucial destacar o direito à liberdade que é fruto de diversas divergências doutrinárias e históricas. O direito à liberdade aqui apresentado, embasaria as Revoluções Iluministas e o Estado Liberal, este que antagonizava com a figura do Estado e de sua Soberania (BONAVIDES, 2007, p. 40). Embora estas frentes liberais pautadas na liberdade do indivíduo, esvaziou-se com o

⁷ A teoria das gerações dos direitos humanos foi lançada pelo jurista francês de origem checa, Karel Vasak, que, em Conferência proferida no Instituto Internacional de Direitos Humanos de Estrasburgo (França), no ano de 1979, classificou os direitos humanos em três gerações, cada uma com características próprias. Posteriormente, determinados autores defenderam a ampliação da classificação de Vasak para quatro ou até cinco gerações.

⁸ Conforme as críticas trazidas pelo Doutor Antonio Carlos Wolkmer em seu estudo INTRODUÇÃO AOS FUNDAMENTOS DE UMA TEORIA GERAL DOS “NOVOS” DIREITOS, onde cita igual pensamento de outros renomados doutrinadores como Paulo Bonavides, tem-se que a melhor denominação a se aplicar é “direitos em dimensões” e não em gerações, isto porque estes sobrevivem/existem mutuamente.

tempo a ideia do confronto entre Estado e liberdade, principalmente com o advento do Estado Jurídico, averiguando-se que o Estado é necessário e que a liberdade deve ser regulada por meios capazes de garantir o enclausuramento do Estado quando encontra a limitação da liberdade do indivíduo (BONAVIDES, 2007, p. 19-41).

Nesse sentido, os embates sobre a liberdade e a soberania estatal irão se prolongar nos séculos seguintes, chegando à conclusão de que a liberdade se apresenta de duas formas distintas, a liberdade positiva e a liberdade negativa (SARMENTO, 2016, p. 151-158).

A liberdade negativa é a liberdade em sua forma mais clara. É a ausência de intervenção ao livre arbítrio do ser. É, friamente, a ausência de oposição (HOBBS, 2015, p. 45).⁹ Sobre esta não há grandes divergências doutrinárias a tratar e está ligada ao minimalismo da intervenção estatal (SARMENTO, 2016, p. 151-153). Já, a liberdade positiva é fruto de discussões doutrinárias e traz a concepção de autodeterminação do ser, conhecida também como liberdade fática (ALEXY, 2006, p. 503-504).

Somente após esses debates é que entendemos que o Estado Democrático de Direito se justifica pelo exercício das liberdades. Não há Estado Democrático de Direito sem a defesa deste primordial princípio norteador da existência humana. No ordenamento pátrio, a liberdade se materializa de diversas formas, limitando a ação do Estado ou obrigando-o a agir, assim permitindo ao cidadão sua autorrealização e o poder de decidir os caminhos da sua vida privada (MENDES, 2018, p. 388).

Prosseguindo no estudo das dimensões de direitos, na segunda dimensão encontramos direitos positivos que requerem a concessão e proteção pelo Estado. Ao contrário dos direitos negativos, que exigiam a inércia estatal, estes buscam a sua ação como garantia a direitos básicos. Surgiram graças às dificuldades enfrentadas no período da Revolução Industrial, problemas que estenderam-se até as crises econômicas do século XIX e XX. Neste período, os cidadãos questionavam os problemas do Liberalismo e a necessidade da intervenção do Estado para a garantia de um Estado de Bem-Estar Social. Além disso, cabe destacar a influência das novas correntes socialistas daquele momento e a importância das organizações sindicais que iriam, em contraponto a burguesia, buscar por direitos e melhores condições sociais (WOLKMER, 2013, p. 8-10).

⁹ Por liberdade entende-se, conforme a significação própria da palavra, a ausência de impedimentos externos, impedimentos que muitas vezes tiram parte do poder que cada um tem de fazer o que quer, mas não podem obstar a que use o poder que lhe resta, conforme o que seu julgamento e razão lhe ditarem.

Por fim, a terceira dimensão de direitos está atrelada aos ideais dos direitos coletivos, de um desenvolvimento da sociedade como um todo, do homem como ser. Estão particularmente vinculadas a uma concepção de bem-estar social, de evolução como cidadão e de qualidade de vida *erga omnes*. Há uma espécie de contribuição de toda a sociedade para a garantia destes direitos que se desrespeitados, irão atingir negativamente a todos. Como por exemplo no desrespeito ao direito à paz ou ao meio ambiente saudável (WOLKMER, 2013, p. 8-12).

2.2. DO ESTADO REATIVO AO ESTADO ATIVO-RESPONSIVO

Frente às evoluções evidenciadas até aqui, principalmente ao tratar dos direitos e garantias fundamentais que norteiam o Estado Democrático de Direito Constitucional, é importante apreciar como o Estado reage ao enfrentamento dos problemas e embates entre seus cidadãos e como intervém na resolução destas lides. Ao confrontar tal tema, é de notar que as concepções estatais sobre estes problemas estão se encaminhando para uma nova forma de intervenção, partindo das concepções reativas para um efetivo Estado Ativo-Responsivo (vide a construção do modelo de Estado destacado: SANTOS, 2020a, 2020b e ROCHA, SANTOS e DEMARCO, 2019, p. 61).

As estruturas do Estado Reativo baseiam-se nas concepções do iluminismo e do Estado Liberal, isso porque, as revoluções do século XVIII objetivaram o minimalismo da ação estatal frente a liberdade do indivíduo. No referido momento, cabe ao Estado apenas proteger os direitos possivelmente violados contra seus cidadãos e garantir a observância destes (resolução de lides) (MEIRA, 2018, p. 63-69).

Neste contexto reativo e antes da Segunda Guerra Mundial, as constituições eram apuradas apenas como cartas políticas, como declarações de direitos do homem, um guia para o futuro. Na prática, ainda não existia um caráter efetivo na concretização dos direitos que estes instrumentos dispunham. Somente após os conflitos que marcaram a primeira metade do século XX que tais cartas tornaram-se meios de aplicação imediata dos direitos, abrindo um caminho para o protagonismo do judiciário (MARCIÓ, 2019, p. 128-129).¹⁰

¹⁰ o objeto desta parte do estudo será demonstrar a evolução da Constituição concebida como mera Carta Política para a instituição de um novo olhar constitucional que passa a concebê-la como um Instrumento Jurídico, momento em que as regras nela inseridas deixam de compreender a famosa divisão fruto de uma promessa de boas intenções descritas como normas de eficácia plena, contida e limitada para restarem

No mesmo sentido, adentrando nos aspectos do pós-guerra, o protagonismo das constituições e das declarações de direitos humanos fortaleceram-se principalmente com a criação da Organização das Nações Unidas e da importância que a manutenção dos direitos do homem se deu após todo o caos enfrentado nas duas grandes guerras. A defesa da universalidade dos direitos e da democracia (agora sim a democracia que conhecemos) ganha destaque principalmente nos governos ocidentais e o Sufrágio Universal passa a ser um mecanismo pelo qual o cidadão através do escrutínio passa a tomar parte nas decisões políticas de sua nação.

Todavia, a representação do povo apresenta-se de forma indireta (o que ainda permeia uma névoa sobre como poderia ser possível um governo efetivamente do povo), transferida aos seus representantes eleitos, principalmente ao legislador, criando uma representação verticalizada (MARCÍO, 2019, p. 129 e SANTOS, 2020a, p. 189). No mesmo sentido, há de se notar uma predominância do Poder Legislativo sobre os outros poderes, nascida do Iluminismo, onde não há uma clara limitação deste poder colocando o cidadão à mercê da arbitrariedade do próprio representante (BOBBIO, 1995, p. 38-39).¹¹

Destaca-se novamente que isto tudo está diretamente ligado ao ideal da concentração das decisões políticas e das garantias constitucionais nas mãos dos representantes do povo ainda incrustados nos moldes da representação vertical (BOBBIO, 1995, p. 65-70).¹² Dessa forma, há dependência das decisões deste poder para que se torne efetiva as garantias fundamentais, o que faz do povo um mero observador, distante de uma efetiva tomada de decisão (MARCÍO, 2019, p. 141).¹³

delineadas como regras de aplicabilidade imediata, ressaltando o importante papel das decisões judiciais para esse desiderato.

¹¹ Resta naturalmente o problema de garantir o cidadão contra as arbitrariedades do próprio poder legislativo, arbitrariedades que podem ser muito mais graves e perigosas porque, se o juiz abusa do seu poder, só se ressentirão disto as partes cuja controvérsia ele está resolvendo; mas se o legislador abusa de seu poder, toda a sociedade se ressentirá disto.

¹² A norma fundamental, assim como a temos aqui pressuposta, estabelece que é preciso obedecer ao poder originário (que é o mesmo poder constituinte). Mas o que é poder originário? É o conjunto das forças políticas que num determinado momento histórico tomaram o domínio e instauraram um novo ordenamento jurídico.

¹³ Pelo contexto da redação apresentada, resta compreensível (salvo melhor juízo) que independente da resposta à indagação realizada, a legitimidade para a institucionalização do regramento que procure responder aos anseios sociais que permeiam o mundo prático, depende da vontade do poder competente para o ato que, segundo o autor, seria o Legislativo (auctoritas), eis que legitimado pelo jogo democrático representativo verticalizado em que o povo, na qualidade de legitimador/ícone, dependeria (concentração do poder) da vontade do Estado Legislador para ver seu direito assegurado.

Embora exista a criação e a observância a um ordenamento que atende aos direitos e, em tese, as necessidades sociais, o sistema constitucional atual ainda mantém em sua estrutura esta ideia de representação verticalizada (MARCÍÓ, 2019, p. 128-132).¹⁴ Persiste em nosso tempo a concentração do poder na figura do legislador como o representante do povo. Este é talvez o maior exemplo do abismo entre o cidadão e o poder político.

É preciso superar este modelo, atribuir ao cidadão outras formas e mecanismos de participação, retirando a semiexclusiva representação legislativa (MARCÍÓ, 2019, p. 154). Essa mudança se dará por uma reestruturação do modelo de democracia representativa, transformando-se em um Estado Ativo-Responsivo (MARCÍÓ, 2019, p. 154).

Neste modelo ativo-responsivo, os anseios sociais passam a estar diretamente ligados/apresentados ao Estado exigindo uma resposta ativa sobre as perspectivas, direitos e esperanças de desenvolvimento e garantias sociais de cada cidadão. Tudo isso faz com que as políticas públicas tornem-se ativas e presentes, superando o modelo reativo e tornando o cidadão em um efetivo partícipe das decisões e dos rumos que serão definidos para o futuro de sua pátria (MARCÍÓ, 2019, p. 154).¹⁵

Não suficiente, da mesma forma ativa com que o Estado deve partilhar de seu poder, também assim devem se manifestar os cidadãos e os demais membros da sociedade para que a participação represente uma evolução nos direitos, nas resoluções das lides e nos anseios sociais. A resolução de conflitos por meio de um terceiro imparcial, representante da jurisdição estatal e que decide baseado na formalidade do direito como

¹⁴ Muito embora essa evolução constitucional seja apresentada como um importantíssimo divisor de águas pós 1948, em que a democracia deixa de ser apenas formal (Estado Moderno) e passa a compreender (agora) um viés substancial (Estado Constitucional), pautado em direitos fundamentais, resta mantida a estrutura democrática representativa verticalizada, pautada no ideário de que o Estado Legislador (auctoritas) é o grande responsável por construir um ordenamento jurídico (direito como ponto de partida), agora, preocupado (também) com os seus destinatários e não mais, como no florescer do Estado Moderno, apenas com a sistematização de um conjunto de regras (direito como ponto de chegada) ligadas por um fio Legitimador (Voto) voltada para juristas.

¹⁵ Importante destacar que a técnica Constitucional Pós-Moderna, instituída sob o manto do Estado Democrático de Direito, exige um maior esforço dos órgãos jurisdicionais, forçando o seu caráter Ativo o que faz ao propor a superação do Estado Reativo (arquitetado junto aos modelos de Estado Liberal, Social e Constitucional), que acaba por centralizar a participação política na figura do voto (Democracia Representativa). Assim, objetivando superar esse mecanismo democrático nascido no berço da modernidade os novos atores sociais (deixando a condição de povo ícone/legitimador) exigem novas ferramentas para solução dos velhos problemas (anseios sociais).

norma, deixa de ser o principal meio de resolução no modelo responsivo, trazendo uma horizontalidade dos novos direitos (MARCÍO, 2019, p. 67-68).¹⁶

1.3 DO POVO/CIDADÃO ATIVO-RESPONSIVO

Para compreensão das características do Estado Reativo e do Estado Ativo-Responsivo, notadamente se faz necessária uma breve conceituação entre povo e cidadão.

Em um primeiro momento, há uma diferenciação precisa entre população, povo e cidadão. Como povo temos os natos e os naturalizados de uma nação, estes são considerados os nacionais e estão vinculados juridicamente ao Estado, ainda, são capazes de observar deveres e obrigações jurídicas mantendo um vínculo de cidadania com a nação. Por outro lado, a população são todos aqueles que residem no território, incluindo os estrangeiros. Por fim, a noção de cidadão compreende os nacionais que possuem direitos políticos (STRECK, 2014, p. 171-173).

Este conjunto de cidadãos que possuem direitos políticos, então denominados como povo, são a base da democracia que vulgarmente (e mesmo sem conhecimento das bases deste sistema) é chamada por todos de governo do povo. Isso porque temos a convicção de tratar-se de um sistema onde a vontade dos cidadãos é respeitada e a vaga sensação de que estes tomam efetivamente as decisões de poder (MULLER, 2003, p. 47).¹⁷ No contexto moderno de democracia, atrelado ao Estado Democrático de Direito Constitucional, a participação do cidadão nas políticas públicas deve ser universal, porém a realidade (principalmente na América Latina) ainda está distante e enfrenta diversos problemas e dificuldades principalmente pela necessidade de representação política e da participação apenas pelo voto. A efetivação da real democracia, por si só, é dificultosa e

¹⁶ Diante do exposto, a Jurisdição Democrática Pós-Moderna apresenta o conflito como sendo o gatilho para construção horizontal e participativa de novos direitos, momento em que os partícipes, deixam de apostar na visão democrática vertical do processo, em que o judiciário, na figura do juiz, seria o único e exclusivo responsável pela solução do litígio. O novo contexto democrático impele às partes o dever de chamar para si o protagonismo da solução do feito, o fazendo pelo princípio do contraditório, uma garantia de que, pelo diálogo (jogo com regras baseadas em perguntas e respostas), as partes restam legitimadas a construir a decisão fundamentada pela reconfiguração jurisdicional, procedimento que impactará/construirá um resultado responsivo, configuração muito diversa da proposta pelos Estados Moderno/Constitucional. Nestes as partes, na qualidade de mero espectador/consumidor declinavam para um terceiro, o Estado (Legislador/Juiz), a legitimidade da decisão, procedimento que propicia decisões jurídicas distantes da realidade fática e que deveria, pelo contraditório, ter permeado o processo.

¹⁷ O termo “democracia” não deriva apenas etimologicamente de “povo”. Estados democráticos chamam-se governos “do povo” [“Volks”herrschaften]; eles se justificam afirmando que em última instância o povo estaria “governando”[“herrscht”].

em países com desenvolvimento tardio está constantemente sob ataque. (Se houvesse um governo dos deuses este seria a democracia) (ROUSSEAU, 1999, p. 84).¹⁸

Embora as dificuldades, em um Estado Democrático de Direito o povo/cidadão deve ser contemplado com a garantia de seus interesses e direitos, governado pelo povo e pela sua maioria, respeitada da mesma forma as minorias. Todavia, o que corriqueiramente se demonstra é um governo abusivo e um povo à mercê da discricionariedade do legislador e do executivo. Pouco se considera a real vontade do cidadão e se este é capaz de suportar as leis que muitas vezes lhe agridem ao invés de guarnecer os seus direitos (ROUSSEAU, 1999, p. 47).¹⁹

Neste sentido, frente a materialização da representação verticalizada que encontra respaldo no ordenamento jurídico, onde os representantes eleitos são responsáveis por garantir os interesses de seus eleitores, vemos que o povo distancia-se da verdadeira tomada de decisões. Acontece que nas novas concepções de Estado é necessário que o protagonismo deixe de ser estatal e passe a circular no meio dos cidadãos e por iniciativa destes (MARCÍO, 2019, p. 166).²⁰

É nesse viés que a importância do cidadão ativo torna-se *una* para a consolidação de seus direitos. A atribuição das funções jurisdicionais, legislativas e executivas como meios de representação do povo, sempre através de um terceiro, deve deixar o seu protagonismo para abrir espaço a um novo conceito de busca e realização individual e social (mesmo considerando o natural deslocamento das decisões para o Judiciário em

¹⁸ Se houvesse um povo de deuses, haveria de governar-se democraticamente. Um governo tão perfeito não convém aos homens.

¹⁹ Assim como o arquiteto, antes de erguer um grande edifício, observa e sonda o chão, e examina se pode sustentar o peso da construção, da mesma forma o sábio instituidor não começa a formar boas leis sem si mesmas antes de ter observado se o povo a quem ele as destina é capaz de as suportar. Por esse motivo recusou Platão dar leis aos arcádios e aos cirênios, sabendo que esses dois povos eram ricos e não podiam sofrer igualdade; por essa razão se viram em Creta boas leis e maus homens, porque Minos disciplinou um povo carregado de vícios.

²⁰ O ponto nevrálgico e unificador dos modelos apresentados reside na concretização do poder (auctoritas) na figura do Estado (Estado Legislador/Estado Juiz/Constitucional), sistemática pautada na legitimidade democrática representativa verticalizada que no medievo era fruto de um poder metafísico (divindade) e que, agora, resta materializada na legalidade/constitucionalidade fruto da racionalidade pautada em um suposto pacto social em que os representantes exercem (simbolicamente) soberania. Por fim, e não menos importante, a jurisdição será revisitada na concepção do Estado Pós-Moderno no sentido de reconfigurar democraticamente o seu papel (perpassando o *ius dicere* e o *ius facere*), procedimento que propugna um novo olhar processual, momento em que a legitimidade (auctoritas), perpassando a ideia de legalidade, sem espancá-la do sistema, resta ressignificada uma vez que passa, também, a ser evidenciada na decisão judicial como fruto de um efetivo exercício democrático instituído na jurisdição pelo contraditório e pela ampla defesa, momento em que o protagonismo deve transitar do Estado (de Reativo a Ativo/Responsivo) aos Cidadãos.

um Estado Constitucional) (STRECK, 2011, p. 63).²¹ É nesse novo processo que o cidadão, por meio de sua própria iniciativa, deve buscar a realização de seus direitos. Apenas dessa forma conseguiria enfrentar a inércia estatal/legislativa em busca da concretização real dos preceitos básicos constitucionais (MARCÍO, 2019, p. 129).²²

Por isso tamanha importância da conscientização do povo para que se construa essa nova identidade. A evolução para um Estado Ativo-Responsivo e seus cidadãos ativos é um aprimoramento da sociedade Pós-Moderna onde não há espaço para um simples sistema reativo e para cidadãos que acompanham como mero espectadores. É necessária a busca pela efetivação dos direitos e do protagonismo do cidadão ativo (MARCÍO, 2019, p. 155).²³

Este modelo participativo horizontal deve ser fruto de uma releitura constitucional que estabeleça o debate e desvincule a atual concepção de representação por terceiro, através do voto. Este ideal horizontal colocará o cidadão no centro de todo o sistema com um real protagonismo (como já dito), deste então, cidadão ativo-responsivo (MARCÍO, 2019, p. 159).²⁴

1.4. DO ESTADO CONSTITUCIONAL E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS

²¹ Por tudo isso, é possível sustentar que, no Estado Democrático de Direito, ocorre certo deslocamento do centro de decisões do Legislativo e do Executivo para o plano da justiça constitucional.

²² Inobstante a democracia substancial do Estado Constitucional representar um grande avanço em relação a democracia formal do Estado Moderno, esta por si só não tem a capacidade de mudar, significativamente, a realidade social dos partícipes do jogo democrático. Muito distantes das fontes de poder (ainda verticalizado e centralizado na mão do Estado), os cidadãos brasileiros restam apresentados como frutos de uma modernidade tardia, tanto é que muitas das promessas constitucionais, passados 30 anos de sua existência, permanecem não cumpridas. A mudança desse triste cenário dependeria da necessária alteração de postura dos partícipes democráticos que, nesse novo modelo de Estado (Constitucional), deveriam ser concebidos como cidadãos ativos que, objetivando novos direitos, ampliariam seu poder democrático com a conquista de novos espaços para o exercício desse sagrado direito, expediente que, sempre que possível, lhe resta tolhido pelos famigerados Estados Legislador e/ou Juiz.

²³ Importante compreender que os elementos de estruturação social, em especial nas sociedades complexas como as Pós-Modernas, apresentam significativa mudança. Em constante e natural evolução/transformação não é mais possível/viável a manutenção estática, como ocorrida nos Estados Moderno/Constitucional, de um único caminho democrático para o exercício de direitos políticos (democracia representativa verticalizada – voto/iniciativa popular/referendo/plebiscito), expediente responsável pela ideia de rígida separação dos poderes. É nesse contexto de complexidades que nasce uma nova Jurisdição (divisão de poderes), agora como importante instrumento democrático de participação popular (novos atores sociais), espaço em que os cidadãos ativos passam a exercer/assegurar, de forma participativa, a efetivação de seus direitos.

²⁴ Para tanto, deve ocorrer a necessária descentralização da política que, conforme restará demonstrado nos próximos capítulos, deixará a exclusividade do palco democrático tradicional (voto) e desembocará em um novo cenário (objeto do debate processual) em que o Protagonismo deixa de ser do Estado (Legislador/Juiz) e passa a ser do Cidadão Ativo Responsivo (Decisão Policêntrica) que, pela ressignificação da política e seus espaços de poder desvela, pela jurisdição fruto da hermenêutica filosófica (fática e fenomenológica), os reais elementos de configuração dos problemas sociais que restam, nesse novo contexto, configurados pela pluralidade existencial.

O Estado Constitucional, em sua essência, está diretamente ligado ao Estado Democrático, seja pelas suas garantias ou pelos seus objetivos, bem como, pelas raízes ligadas ao fim da idade média. Todavia, as constituições como instrumento de garantia dos direitos do homem iriam se apresentar apenas após as revoluções iluministas/burguesas e tornariam-se instrumentos efetivos somente após a Segunda Guerra Mundial (como já visto anteriormente) (DALLARI, 2013, p. 197-203).

As constituições emergidas no seio das revoluções iluministas objetivaram a limitação do poder absoluto, a garantia das liberdades e estabeleceram o governo das leis ao transportar o poder do soberano para as mãos dos legisladores. Processo esse que iniciou com a assinatura da Magna Carta por João Sem-Terra, mas que apenas avançaria séculos depois. Neste viés, três fatores embasaram o surgimento e os fundamentos das constituições: a afirmação da supremacia do indivíduo, a necessidade da limitação do poder e a racionalização do poder (DALLARI, 2013, p. 198).²⁵

Deste modelo pós-Segunda Guerra Mundial (Estado Constitucional), a evolução do Estado Moderno já não está preocupada exclusivamente com a criação de normas e meios limitadores do poder soberano, ou, com a mera declaração dos direitos. Tem-se agora uma necessidade em efetivar os direitos humanos, estes que se tornaram direitos fundamentais e universais (MARCIÓ, 2019, p. 130-131).²⁶

Neste viés, o Estado Constitucional assegura os direitos fundamentais de cada nação por meios positivados em suas cartas magnas. Esta positivação torna-os passíveis de busca pelo cidadão através dos métodos judiciais onde o Poder Judiciário passa a ser um instrumento de afirmação e garantia dos direitos básicos (RAMOS, 2017, p. 42-43).

Dentre todos, o princípio da dignidade da pessoa humana é o ideal balizador do Estado Democrático de Direito. Apresenta-se como forma de garantia do cidadão de acesso a um conjunto de direitos mínimos, protegendo-o de possíveis danos e descasos

²⁵ Aí estão os três grandes objetivos, que, conjugados, iriam resultar no constitucionalismo: a afirmação da *supremacia do indivíduo*, a necessidade de *limitação do poder* dos governantes e a crença quase religiosa nas virtudes da razão, apoiando a busca da *racionalização do poder*.

²⁶ Até o presente momento o estudo tem tratado, mesmo que de forma sucinta diante da importância do conteúdo, da evolução política e jurídica do direito moderno, restando evidente a necessidade de limitação dos poderes constituídos. É com esse intento que surge a ideia de constitucionalismo que, unindo as liberdades negativas e positivas fruto do Estado Moderno, passou a ser conhecido após a Segunda Guerra Mundial como Estado Constitucional. Assim, o grande plus normativo dessa forma de pensar o Estado e o Direito, compreendidos como pós-positivistas, é a institucionalização constitucionalmente assegurada dos direitos humanos que, neste novo contexto, configuram os direitos fundamentais.

com sua existência. Todo ser humano é digno indiferente de suas convicções, origens e ideologias (RAMOS, 2017, p. 82).²⁷

Ao tratar do constitucionalismo no Brasil, este inicia em 1824, porém, longe de apresentar os moldes atuais e trazendo a figura do poder moderador como instância final e poder absoluto (STRECK, 2018, p. 133).²⁸ Ainda, percorre-se um longo período de processos e regressos até a promulgação da constituição cidadã de 1988. Dessa forma, a Constituição Federal de 1988 traz diversas novidades e reforça o ideal do Estado Democrático de Direito (BRASIL, 1988),²⁹ proporcionando ao cidadão a garantia dos direitos fundamentais e as intervenções por meio de mecanismos populares (BRASIL, 1988).³⁰

2. AS FORÇAS ARMADAS E AS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS RESTRITIVAS DE LIBERDADE

As Forças Armadas são pilares fundamentais para que uma nação estabeleça sua soberania, garanta a defesa do seu território, o devido cumprimento de suas leis e a manutenção de sua ordem. Além disso, em um Estado Democrático de Direito, os militares desenvolvem um papel fundamental na garantia da Democracia, exercendo a fundamental defesa das instituições democráticas e dos Poderes da União (BRASIL, 1988).³¹

²⁷ Assim, a dignidade humana consiste na qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano, que o protege contra todo tratamento degradante e discriminação odiosa, bem como assegura condições materiais mínimas de sobrevivência. Consiste em atributo que todo indivíduo possui, inerente à sua condição humana, não importando qualquer outra condição referente à nacionalidade, opção política, orientação sexual, credo etc. Tanto nos diplomas internacionais quanto nacionais, a dignidade humana é inscrita como princípio geral ou fundamental, mas não como um direito autônomo. De fato, a dignidade humana é uma categoria jurídica que, por estar na origem de todos os direitos humanos, confere-lhes conteúdo ético. Ainda, a dignidade humana dá unidade axiológica a um sistema jurídico, fornecendo um substrato material para que os direitos possam florescer.

²⁸ A Constituição de 1824 estabeleceu um Estado centralizado, com fortes poderes nas mãos do Imperador, através do Poder Moderador.

²⁹ Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político.

³⁰ Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: I - plebiscito; II - referendo; III - iniciativa popular.

³¹ Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

Dessa forma, constituem-se como a força pelas armas do Estado, seja para a proteção do território, garantia da ordem ou defesa do Estado Democrático de Direito, o conjunto de três instituições, Marinha, Exército e Aeronáutica. Estas formam as estruturas da força da União, cada qual em sua determinada função e garantindo a segurança da soberania nacional sob o comando supremo do Presidente da República (LENZA, 2017, p. 1110).³²

Como são responsáveis pela necessária e árdua função da defesa nacional, as Forças Armadas precisam de bases sólidas e mecanismos de organização que não fragilizem a instituição e que, ao mesmo tempo, mantenham a garantia da soberania nacional externa e internamente (ROSA, 2011, p. 73-74).³³

Destas bases, podemos encontrar como primordial para o militarismo a hierarquia e a disciplina que, como bem leciona o texto constitucional pátrio e as normas legais, estão diretamente relacionadas as estruturas da organização e mantém sua capacidade operacional, formando princípios que devem ser seguidos integralmente pelos seus servidores (BRASIL, 1980).³⁴

A hierarquia compõe a estrutura de comando dentro de cada Força, iniciando nas bases e evoluindo com o passar do tempo, aumentando a responsabilidade do servidor militar conforme o grau que ostenta e conforme sua escalada nas faixas hierárquicas (LENZA, 2017, p. 1110).³⁵

Por sua vez, a disciplina garante a obediência as ordens emanadas pelos superiores aos subordinados, bem como, a incondicional observância das normas e regulamentos de

³² A Marinha, o Exército e a Aeronáutica constituem as Forças Armadas, sendo consideradas instituições nacionais permanentes e regulares, destinadas a defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, a lei e a ordem.

³³ O militar, federal ou estadual, é o responsável pela preservação da integridade física e do patrimônio dos administrados, e da soberania do país. O cumprimento desta missão muitas vezes exige sacrifícios, e a observância de regras especiais que tem como fundamento a hierarquia e a disciplina, que são os princípios essenciais à existência das Corporações Militares, tanto no âmbito da União, como nos Estados-membros da Federação e do Distrito Federal.

³⁴ Art. 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. § 1º A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas. A ordenação se faz por postos ou graduações; dentro de um mesmo posto ou graduação se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. § 2º Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. § 3º A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformados.

³⁵ A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas, sendo que a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico.

cada cargo e função dentro da instituição, garantindo um fluxo harmônico e eficiente, ligando de fato toda a estrutura que unifica a principal força para a defesa da Nação (LENZA, 2017, p. 1111).³⁶

Em relação ao servidor ocupante de cargo dentro das Forças Armadas, este denomina-se militar (BRASIL, 1980),³⁷ categoricamente apartado dos servidores públicos civis por diversas peculiaridades que a carreira dentro das armas exige. A estes servidores militares incube o exercício da força e o sacrifício da própria vida como características básicas da função social de seu cargo (BRASIL, [s.d.]).³

Por todas as peculiaridades inerentes a carreira militar, tais servidores são privados de alguns direitos garantidos aos demais servidores públicos e empregados públicos. Nesse mesmo sentido, diversos direitos previstos na Consolidação das Leis dos Trabalhadores (por exemplo) e nos demais Estatutos de Servidores Civis, também não se aplicam aos militares, estes que possuem regulamentação própria (Lei nº 6.880/80, Estatuto dos Militares), (ASSIS, 2013).⁴

Embora sobre os militares não incidam direitos trabalhistas ou demais direitos nos moldes dos servidores públicos, o mais significativo direito que pode ser retirado destes é a liberdade. Isso porque, para garantir a disciplina e o respeito hierárquico, o Estatuto dos Militares e os regulamentos de cada força, preveem a aplicação de sanções privativas de liberdade como penalidade pela inobservância de algum dever legal (BRASIL, 1980).⁵

Essas e outras demais peculiaridades tornam as exceções aos direitos uma constante no âmbito militar.

2.1. AS FORÇAS ARMADAS E SUA LEGISLAÇÃO

³⁶ (...) a disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo.

³⁷ Art. 3º Os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores da Pátria e são denominados militares.

³ Incorporando-me à Marinha do Brasil, prometo cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado, respeitar os superiores hierárquicos, tratar com afeição os irmãos de armas e com bondade os subordinados; e dedicar-me inteiramente ao serviço da Pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida.

⁴ Taxativa também é a proibição, dirigida aos militares brasileiros de alguns direitos que são assegurados ao trabalhador brasileiro em geral: o direito à sindicalização, o direito à greve e o direito de filiação a partidos políticos enquanto no serviço ativo (art. 142, §3º, IV e V).

⁵ Art. 42. A violação das obrigações ou dos deveres militares constituirá crime, contravenção ou transgressão disciplinar, conforme dispuser a legislação ou regulamentação específicas.

Embora todo o ordenamento jurídico pátrio traga normas estabelecidas exclusivamente aos militares ou exceções com suas peculiaridades positivadas, para a análise proposta no presente, necessário se faz entender os posicionamentos trazidos pelo texto Constitucional, as determinações da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) e uma breve análise dos regulamentos disciplinares que cada instituição utiliza, sendo eles o Decreto nº 88.545/83- Regulamento Disciplinar da Marinha, Decreto nº 4.346/02- Regulamento Disciplinar do Exército e Decreto nº 76.322/75- Regulamento Disciplinar da Aeronáutica.

Primeiramente, a Constituição Federal de 88, estabelece em seu artigo 142 (BRASIL, 1988)⁶ o conceito da instituição, reafirma os princípios basilares da hierarquia e disciplina e determina, de forma geral, os direitos e deveres dos militares. Por sua vez, o artigo 143 nos traz as questões relacionadas ao serviço militar obrigatório (BRASIL, 1988).⁷

Da mesma forma, em seu artigo 5º, LXI, o texto constitucional abre uma exceção em relação a restrição da liberdade. Da referida norma, entende-se que os casos de prisão serão claras exceções e que apenas com ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária é que poderá haver determinação de qualquer forma de restrição à liberdade. Entretanto, o próprio inciso LXI nos traz mais uma peculiaridade, a exclusão da exigência de ordem de autoridade judiciária nos casos de transgressões militares (BRASIL, 1988).⁸

Tratando-se ainda da Carta Magna, em seu §1º, do artigo 142, está expressa a determinação da regulamentação das normas gerais das Forças Armadas por meio de Lei Complementar, entregando ao Estatuto dos Militares (Lei 6.880/80) o necessário amparo constitucional (BRASIL, 1980).⁹

Neste viés, o Estatuto dos Militares é quem organiza, regula e determina a disposição das estruturas, da organização, dos direitos e dos deveres dos militares integrantes das Forças Armadas do Brasil. Nele encontramos o conceito de militar (art.

⁶ Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

⁷ Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.

⁸ Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.

⁹ Art. 142. § 1º Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas.

3º), as formas de ingresso (Título I, Capítulo II), as obrigações e os deveres (Título II), as consequências do desrespeito às normas estabelecidas (Título II, Capítulo III) (ASSIS, 2013, p. 56).¹⁰

Ainda, cada força (Marinha, Exército e Aeronáutica) possui regras próprias alinhadas com a Constituição Federal e com o Estatuto dos Militares. Em relação às questões disciplinares, existem regulamentos em cada uma das instituições, sendo eles o RDM, RDE e RDA.

Na Marinha do Brasil, o Regulamento Disciplinar da Marinha- RDM, nos traz a classificação das sanções militares, propriamente em seu artigo 6º, bem como, classifica todas as transgressões militares em seu artigo 7º, chamadas pelo código de contravenções militares (BRASIL, 1983).¹¹

O que podemos ver, embora legitimado pelo próprio texto constitucional, é o militar como cidadão separado dos demais membros da sociedade, pelo contexto peculiar de sua função e pela necessária obediência. Embora aparentemente se justifique, temos esse cidadão em posição diferente aos demais, partícipe de um grupo de cidadãos reativos, diferentemente do que se espera do cidadão ativo (MULLER, 2003, p. 58).¹²

Em relação aos crimes militares, estes estão dispostos no Decreto-Lei nº 1.001/69, conhecido como Código Penal Militar, acompanhado das normas processuais penais militares, dispostas no Decreto-Lei nº 1.002/69. (Código de Processo Penal Militar). Tais dispositivos são responsáveis por apurar os crimes militares propriamente ditos, com os direitos e garantias próximos aos do Direito Penal comum. Os quais não serão temas debatidos no presente estudo.

2.2. A CONSTITUCIONALIDADE DAS IMPLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS

¹⁰ Nesse sentido o § 3º do art. 142 da CF/88 consignou que “os membros das Forças Armadas são denominados militares”, fixando-lhes garantias e deveres, proibindo-lhes a sindicalização e a greve, dispondo sobre a perda do posto e patente de seus oficiais, estendendo-lhe alguns direitos sociais, e, nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, considerando as peculiaridades de suas atividades. A lei referida no dispositivo Constitucional é a Lei 6.880, de 09.12.1980, que, denominando-os militares, refere que os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores da Pátria.

¹¹ Art. 6º– Contravenção Disciplinar é toda ação ou omissão contrária às obrigações ou aos deveres militares estatuídos nas leis, nos regulamentos, nas normas e nas disposições em vigor que fundamentam a Organização Militar, desde que não incidindo no que é capitulado pelo Código Penal Militar como crime.

¹² Não há nenhuma razão democrática para despedir-se simultaneamente de um possível conceito mais abrangente de povo: do da totalidade dos atingidos pelas normas: one man one vote. Tudo o que se afasta disso necessita de especial fundamentação em um Estado que se justifica como “demo”cracia.

Como já mencionado, os pressupostos da hierarquia e da disciplina acompanham as Forças Armadas e o sistema militar como um todo, mantendo a capacidade ativa e efetiva das ações das Forças Armadas e seu caráter de prontidão. É difícil imaginar como a instituição poderia ser efetiva sem a aplicação e o respeito aos princípios impostos pela Constituição e demais normas, perderia em sua essência uns dos principais mantenedores da ordem, a obediência (ASSIS, 2013, p. 102).¹³

É por isso que, a questão abordada encontra-se no chamado Direito Administrativo Disciplinar Militar, ramo este complexo, interdisciplinar, um recorte dentro do Direito Administrativo Militar e que se comunica com demais ramos do direito, principalmente com o Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito Penal (ASSIS, 2013, p. 95).¹⁴ Como matéria administrativa, as sanções disciplinares militares necessitam de força coercitiva para que de fato sejam efetivadas e mantenham os laços da disciplina que estrutura todo o sistema. Mas, essas sanções, embora caracterizadas pelos princípios norteadores do Direito Administrativo, precedem um mecanismo extremo e exclusivo do sistema militar, a sanção administrativa privativa de liberdade (BRASIL, 1983).¹⁵

Por essa razão, visando garantir a preservação da hierarquia e da disciplina, há algumas peculiaridades nas sanções administrativas impostas aos militares (ROSA, 2011, p. 51).¹⁶ Como já dito, é possível que prive-se a liberdade do militar como meio de coagilo e repreendê-lo frente a rigidez do militarismo. Ainda, a Constituição Federal, buscando fortalecer os pilares da hierarquia e da disciplina, acaba por criar exceções as transgressões disciplinares, como extrai-se do artigo 5º, LXI da carta magna pátria

¹³ Por isso, em razão do direito de poder mandar, o superior tem, em matéria de serviço, completa disponibilidade sobre os atos praticados pelo subordinado que, além da faculdade de aplicar a punição, tem autoridade de fiscalização, de revisão, de dirimir controvérsias, de competência e avocação.

¹⁴ E lembra que o Direito Disciplinar relaciona-se com vários outros ramos do Direito, recebendo deles princípios e normas orientadores e de complementação. Porém, as suas relações são bem mais estreitas com o Direito Administrativo e com o Direito Penal.

¹⁵ Art. 14 – As penas disciplinares são as seguintes: f) para Cabos, Marinheiros e Soldados: 1. repreensão; 2. impedimento, até 30 dias; 3. serviço extraordinário, até 10 dias; 4. prisão simples, até 10 dias; 5. prisão rigorosa, até 10 dias; e 6. licenciamento ou exclusão do serviço ativo, a bem da disciplina.

¹⁶ A hierarquia e a disciplina continuam sendo os preceitos basilares das Forças Armadas, e das Forças auxiliares, que são responsáveis pela manutenção da ordem, e da segurança pública. Mas, quando se trata de processo administrativo ou penal, deve-se observar os preceitos constitucionais, que são direitos e garantias fundamentais assegurados aos cidadãos (civil ou militar).

(BRASIL, 1988)¹⁷ e a da inaplicabilidade do *Habeas Corpus* em relação as punições disciplinares (BRASIL, 1988)¹⁸ (embora o Supremo Tribunal Federal já tenha reconhecido a possibilidade em determinados casos).

O objetivo da exceção prevista no artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, é deixar de obrigar a fundamentação das decisões que tenham como razão qualquer espécie de transgressão militar, bem como, a do artigo 142, §2º, que se refere a impossibilidade de impetração de *Habeas Corpus* tratando-se de punições disciplinares militares (LENZA, 2017, p. 1111).¹⁹

Tal exceção encontra legitimidade por ser norma fundamental oriunda diretamente do Poder Constituinte Originário, este soberano em suas escolhas por inaugurar uma nova ordem constitucional (MENDES; BRANCO, 2018, p. 207).²⁰ Por essa razão, quis o constituinte legitimar a exceção sobre as transgressões militares e sua restrição da liberdade ao alocar o dispositivo no texto constitucional.

2.3. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DISCRICIONÁRIAS OU VINCULANTES

Para governar uma nação, respeitando as atribuições e o recorte de funções/poder do Estado, as ordens emanadas pelo Poder Executivo, bem como, as funções de administração realizadas pelo Estado, são estudadas pelo Direito Administrativo, ramo do direito responsável pelo estudo da função administrativa (MELLO, 2015, p. 37).²¹

Não apenas em relação às ordens emanadas pelo administrador, o Direito Administrativo versa sobre diversas relações dos entes públicos e seus representantes com

¹⁷ Art. 5º, LXI. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.

¹⁸ Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. § 2º Não caberá *habeas corpus* em relação a punições disciplinares militares.

¹⁹ Caracterizando-se exceção expressa ao art. 5º, LXVIII, com base no princípio da hierarquia, não caberá *habeas corpus* em relação a eventuais punições disciplinares militares (art. 142, §2º).

²⁰ A autoridade máxima da Constituição, reconhecida pelo constitucionalismo, vem de uma força política capaz de estabelecer e manter o vigor normativo do Texto. Essa magnitude que fundamenta a validade da Constituição, desde a Revolução Francesa, é conhecida com o nome de poder constituinte originário.

²¹ Feitas estas considerações fica esclarecido o conteúdo da afirmação inicial de que o direito administrativo é o ramo do direito público que disciplina a função administrativa, bem como pessoas e órgãos que a exercem.

o privado. Da mesma forma, busca de modo geral a satisfação do interesse público, dever fundamental da administração pública (DI PIETRO, 2020, p. 173).²²

Para manter o funcionamento da Administração, considerando que a execução das ações é efetuada por pessoas, nasce o dever do Estado em fiscalizar as relações dos entes públicos e sua administração frente ao interesse geral, reais motivadores da função social estatal (DI PIETRO, 2020, p. 489).²³

Nesse sentido, como meio de ser efetivo, o Estado pode aplicar sanções a seus servidores e representantes. Dessa forma, todo aquele que, vinculado à administração pública, comete ato infracional deve ser responsabilizado por ele por meio da sanção aplicada pela própria administração, correspondente a gravidade do ato ocorrido (MELLO, 2015, p. 872).²⁴

Como já dito, a administração pública, por meio das sanções, é capaz de regular e manter a salvo os interesses públicos. É esse poder/dever do administrador que pode manifestar-se de forma vinculada a legislação ou, em contrapartida, de forma discricionária.

O que de fato acontece é que, há atos em que a administração pública poderá ter um espaço maior para decidir dentro do que delimita a lei, as normas jurídicas nesse caso servem como limites para o exercício da vontade e aplicam-se aos atos chamados discricionários. Por outro lado, quando não há espaço para a vontade do administrador,

²² Fernando Andrade de Oliveira (RDA 120/14) também adota esse critério, partindo das noções de Administração Pública em sentido subjetivo, objetivo e formal. Sob o aspecto subjetivo, a Administração Pública é o conjunto de órgãos e pessoas jurídicas; sob o aspecto objetivo, compreende as atividades do Estado destinadas à satisfação concreta e imediata dos interesses públicos; e, sob o aspecto formal, é a manifestação do Poder Público decomposta em atos jurídico-administrativos dotados da propriedade da autoexecutoriedade, ainda que de caráter provisório..

²³ Para o desempenho de suas funções no organismo Estatal, a Administração Pública dispõe de poderes que lhe asseguram posição de supremacia sobre o particular e sem os quais ela não conseguiria atingir os seus fins. Mas esses poderes, no Estado de Direito, entre cujos postulados básicos se encontra o princípio da legalidade, são limitados pela lei, de forma a impedir os abusos e as arbitrariedades a que as autoridades poderiam ser levadas.

²⁴ Sanção administrativa é a providência gravosa prevista em caso de incursão de alguém em uma infração administrativa cuja imposição é da alçada da própria Administração. Isso não significa, entretanto, que a aplicação da sanção, isto é, sua concreta efetivação, possa sempre se efetuar por obra da própria Administração [...] Sendo muito variadas as relações de Direito Administrativo, são também muito variadas as modalidades de sanção. Assim, existem: a) advertência; b) sanções pecuniárias- isto é, multas; c) interdição de local ou estabelecimento - como o fechamento de uma fábrica por poluir águas; d) inabilitação temporária para certa atividade - como a suspensão do direito de licitar, ou da carteira de habilitação de motorista; e) extinção da relação jurídica entretida com o Poder Público- como as cassações de licença de funcionamento ou a decretação de caducidade de uma concessão de serviço público; f) apreensão ou destruição de bens.

quando o que fazer está expressamente delimitado em lei, estamos diante de atos vinculados (DI PIETRO, 2020, p. 489).²⁵

Sob o argumento da satisfação do interesse público, o legislador criou normas permissivas ao administrador público, deixando espaço para que este utilize de sua discricionariedade e imponha sua vontade por meio de atos administrativos. Embora possa exercer tal poder, todo ato administrativo deve estar vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, previsto em lei (DI PIETRO, 2020, p. 478).²⁶

É por isso que o poder de punição administrativo precisa observar os princípios da administração pública e, por tratar-se de norma coercitiva, trazer para sua aplicação a observância aos princípios constitucionais, aplicando-se apenas as condutas dolosas ou culposas (MEIRELLES; BURLE FILHO, 2020, p. 135-136).²⁷

Ao tratar das sanções na esfera militar, mantém-se a premissa para a aplicação da punição ao militar que pratica alguma forma de contravenção disciplinar, prevista em seu respectivo regulamento. Utilizando como base o Regulamento Disciplinar da Marinha, podemos encontrar em seu artigo 7º o rol das transgressões militares. Nesse mesmo sentido, os atos administrativos militares seguem padrões estabelecidos pelo legislador e de acordo com os princípios do direito administrativo, por exemplo, os atos administrativos militares necessitam respeitar os princípios da legalidade e da tipicidade (ASSIS, 2013, p. 238-247).

²⁵ Isto significa que os poderes que exerce o administrador público são regradados pelo sistema jurídico vigente. Não pode a autoridade ultrapassar os limites que a lei traça à sua atividade, sob pena de ilegalidade. No entanto, esse regramento pode atingir os vários aspectos de uma atividade determinada; neste caso se diz que o poder da Administração é vinculado, porque a lei não deixou opções; ela estabelece que, diante de determinados requisitos, a Administração deve agir de tal ou qual forma. Por isso mesmo se diz que, diante de um poder vinculado, o particular tem um direito subjetivo de exigir da autoridade a edição de determinado ato, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se à correção judicial. Em outras hipóteses, o regramento não atinge todos os aspectos da atuação administrativa; a lei deixa certa margem de liberdade de decisão diante do caso concreto, de tal modo que a autoridade poderá optar por uma dentre várias soluções possíveis, todas válidas perante o direito. Nesses casos, o poder da Administração é discricionário, porque a adoção de uma ou outra solução é feita segundo critérios de oportunidade, conveniência, justiça, equidade, próprios da autoridade, porque não definidos pelo legislador.

²⁶ Para o desempenho de suas funções no organismo Estatal, a Administração Pública dispõe de poderes que lhe asseguram posição de supremacia sobre o particular e sem os quais ela não conseguiria atingir os seus fins. Mas esses poderes, no Estado de Direito, entre cujos postulados básicos se encontra o princípio da legalidade, são limitados pela lei, de forma a impedir os abusos e as arbitrariedades a que as autoridades poderiam ser levadas.

²⁷ Por isso, as sanções ao agente público e ao terceiro previstas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), na Lei da Ação Popular e na Lei Anticorrupção- Lei 12.846/2013 (LAC) também devem ser interpretadas à luz dos princípios atinentes aos direitos fundamentais que informam o Direito Penal, destacando-se o princípio da culpabilidade, cujo teor prega que a punição ou a sanção só têm base constitucional para a conduta dolosa ou culposa.

Respeitando a legalidade, ao tratar da legalidade estrita, a doutrina defende que não poderá a transgressão disciplinar militar ser editada por meio de decreto, a partir da Constituição de 1988, apenas poderá existir normas sobre o assunto positivadas em lei. Já, para os que defendem a legalidade ampla, as normas relativas às transgressões militares podem ser positivadas por meio de lei e decreto, graças à exceção trazida no art. 5º, LXI, da Constituição Federal (ASSIS, 2013, p. 240-242).⁶³

2.4. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS MILITARES E SUA JUSTA OU ARBITRÁRIA APLICAÇÃO

Como observado anteriormente, os pilares das Forças Armadas, destacados pelo texto constitucional e pelas normas infraconstitucionais, quais sejam, a hierarquia e a disciplina, formam as bases do militarismo e necessitam de um total respeito para que sua função de defesa da soberania nacional e garantia da lei e da ordem (além da defesa do Estado Democrático de Direito) sejam efetivas.

Dessa forma, para que haja uma imposição efetiva, instrumentos coercitivos podem ser aplicados pelos superiores hierárquicos aos seus subordinados. Tais instrumentos referem-se a imposições severas, capazes inclusive de privar a liberdade dos servidores militares (ASSIS, 2013, p. 106).⁶⁵

Embora o Direito Penal, de uma forma geral, possua princípios mais assecuratórios quanto a imposição das penalidades restritivas de liberdade, o Direito Administrativo Disciplinar Militar tem caráter mais árduo em relação à privação, inclusive embasado pelo texto Constitucional, devido as claras peculiaridades que as funções das Forças Armadas exigem, como a função de acusar e julgar oriunda do mesmo setor (ROSA, 2011, p. 4).⁶⁶

⁶³ A da LEGALIDADE ESTRITA OU ABSOLUTA, fundada no art. 5, inc. LXI, da CF/88, segundo a qual, todas as transgressões disciplinares devem estar previstas em lei formal, elaborada a partir do art. 59 e ss. da Constituição Federal. [...] A da LEGALIDADE AMPLA OU RELATIVA, segundo o art. 5º, inc. LXI, da Carta magna, na parte em que se refere à transgressão disciplinar definida em lei, deve ser interpretado de forma ampla, tendo em vista a situação peculiar das Forças Armadas e de seus integrantes, cujos princípios de estrutura e manutenção também se encontram constitucionalmente protegidos.

⁶⁵ [...] em princípio, somente à lei é que se deve obediência, pois esta é a única autoridade impessoal à qual o homem pode se submeter sem constrangimento à sua dignidade pessoal, na vida militar, porém, existem circunstâncias especiais decorrentes da hierarquia e da disciplina, em que a obrigação de obediência não se esgota na lei, e se prolonga na ordem do superior hierárquico. Se assim não fosse, a hierarquia militar não teria razão de existir, pois na própria lei estariam presentes todas as soluções.

⁶⁶ No processo administrativo disciplinar, a prova de acusação é feita pelo próprio órgão julgador, o que lhe retira a imparcialidade necessária para a realização da Justiça. Para aplicação do devido processo legal

Esta estruturação das Forças Armadas corresponde a um modelo de Democracia vertical. Quanto mais alto o posto do militar, maior será seu poder para determinar ordens e participar das decisões que lhe são impostas. Entretanto, aos militares que permanecem nas bases da estrutura, sua vontade e sua participação está longe de ser ouvida, estes chamados pelo próprio Estatuto dos Militares de elementos de execução (BRASIL, 1980).⁶⁷

Embora a possibilidades de imposição persistam, deve o superior que aplica a sanção respeitar os princípios administrativos da legalidade, tais como aos demais setores da administração pública. Da mesma forma, respeitar os requisitos do ato disciplinar, quais sejam, competência, finalidade, forma, motivo e objeto (ASSIS, 2013, p. 240-242). Ainda, o passo-a-passo adotado para a aplicação das sanções sobre a transgressão disciplinar deve respeitar um procedimento estabelecido, primeiramente, de forma ampla no Estatuto dos Militares e, em suas especificidades, no regulamento disciplinar de cada instituição.

Ao analisar o Regulamento Disciplinar da Marinha, em seu artigo 7º está previsto o rol de transgressões disciplinares. Por sua vez, em seu artigo 14, conseguimos aferir as penalidades impostas que, embora existam diferenciações entre os quadros hierárquicos, se assemelham quanto a imposição da repreensão, prisão simples até 10 dias e prisão rigorosa até 10 dias (BRASIL, 1983).⁶⁸

No mesmo sentido, o Regulamento Disciplinar da Marinha, em seu artigo 19 (BRASIL, 1983),⁶⁹ traz as definições de competência e jurisdição na aplicação das

seria preciso à instituição da figura do oficial acusador, que ficaria responsável pela colheita dos elementos de prova da culpabilidade do agente.

⁶⁷ Art. 38. Os Cabos, Taifeiros-Mores, Soldados-de-Primeira-Classe, Taifeiros-de-Primeira-Classe, Marinheiros, Soldados, Soldados-de-Segunda-Classe e Taifeiros-de-Segunda-Classe são, essencialmente, elementos de execução.

⁶⁸ Art. 14 – As penas disciplinares são as seguintes: a) para Oficiais da ativa: 1. repreensão; 2. prisão simples, até 10 dias; e 3. prisão rigorosa, até 10 dias. [...] f) para Cabos, Marinheiros e Soldados: 1. repreensão; 2. impedimento, até 30 dias; 3. serviço extraordinário, até 10 dias; 4. prisão simples, até 10 dias; 5. prisão rigorosa, até 10 dias; e 6. licenciamento ou exclusão do serviço ativo, a bem da disciplina.

⁶⁹ Art. 19 – Têm competência para impor penas disciplinares as seguintes autoridades: a) a todos os militares da Marinha: – o Presidente da República e o Ministro da Marinha; e b) aos seus comandados ou aos que servem sob sua direção ou ordem: – o Chefe, Vice-Chefe e Subchefes do Estado-Maior da Armada; – o Comandante, Chefe do Estado-Maior e os Subchefes do Comando de Operações Navais; – o Secretário-Geral da Marinha; – os Diretores-Gerais; – o Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais; – os Comandantes dos Distritos Navais ou de Comando Naval; – os Comandantes das Forças Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais; – os Presidentes e Encarregados de Organizações Militares; – os Diretores dos Órgãos do Setor de Apoio; – o Comandante de Apoio do CFN; – os Comandantes de Navios e Unidades de Tropa; – os Diretores de Estabelecimentos de Apoio ou Ensino; – os Chefes de Gabinete; e – os Capitães dos Portos e seus Delegados [...].

sanções. Já, no Capítulo IV, a partir do artigo 26 (BRASIL, 1983),⁷⁰ do mesmo diploma normativo, temos o procedimento para a aplicação da sanção, regras processuais a serem respeitadas pelo impositor. Sobre estes atos, positivados nos respectivos regulamentos disciplinares, vemos uma grande execução de atos discricionários por parte do superior, competente para a aplicação da sanção. São sobre tais atos que a análise do mérito pelo administrador, (no caso o superior hierárquico) deverá corresponder a conveniência e oportunidade para fazer da decisão um fortalecimento da disciplina dentro da força, mas que submete-se estritamente à vontade do administrador (ASSIS, 2013, p. 199).⁷¹

Nesse mesmo sentido, ainda tratando da discricionariedade, poderá o militar superior competente para a aplicação da sanção ao subordinado, averiguar formas de transgressões (e apenas elas) não previstas no texto normativo, mas que dessa ação surja alguma forma de desrespeito ao regime militar e as bases da Forças Armadas e aplicar o tipo de sanção que entender correta, mesmo não havendo disposição expressa nos regulamentos disciplinares sobre a infração (ASSIS, 2013, p. 199).⁷²

De forma clara, a discricionariedade na aplicação da sanção pode ultrapassar os limites da legalidade quando ao administrador militar entender com base na generalidade do que é externo ao disposto nas normas. Isso porque, parte da doutrina entende que existe generalidade nas disposições abordadas pelos regulamentos disciplinares de cada força, o que é inadmissível, por exemplo, às normas do Direito Penal. Considerando que pode haver restrição da liberdade nas aplicações das sanções militares, não poderia haver distinção na privação da liberdade entre militares ou civis (ROSA, 2011, p. 77).⁷³

⁷⁰ Art. 26 – Nenhuma pena será imposta sem ser ouvido o contraventor e serem devidamente apurados os fatos.

⁷¹ Daí inferir-se que a incidência do mérito do ato administrativo ocorre nos chamados atos discricionários, em que o administrador - inclusive o militar, levará em conta para sua decisão, a conveniência e a oportunidade do referido ato. Em relação aos atos administrativos militares, veremos que, ainda que alguns deles sejam vinculados [...] em várias oportunidades, será a discricionariedade do administrador militar (Comandante, Chefe ou Diretor) que dirá, efetivamente, se as hipóteses previstas em lei ou regulamento estão presentes. Mesmo nas duas hipóteses dos processos referidos, a análise de mérito da autoridade militar é que concluirá se o militar acusado praticou ou não, ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe.

⁷² Um outro exemplo de mérito do ato administrativo disciplinar é a presença em quase todos os regulamentos disciplinares, do que entendemos dever ser denominada de cláusula de reserva discricionária da autoridade militar, segundo o qual, todas as omissões do dever militar, ainda que não especificadas expressamente nos artigos específicos - e desde que não sejam qualificadas como crime e sejam contra preceitos de subordinação e regras de serviços estabelecidas nos diversos regulamentos militares e determinações das autoridades competentes, serão também transgressões disciplinares.

⁷³ A leitura dos preceitos estabelecidos nos Regulamentos Militares evidencia que as transgressões disciplinares possuem um caráter genérico, o que fere o princípio da legalidade, conforme observa a doutrina, que se aplica tanto ao Direito Penal como ao Direito Administrativo, Civil ou Militar, uma vez que o art. 5º, da Constituição Federal, ao estabelecer os direitos e as garantias fundamentais dos cidadãos não fez qualquer diferenciação entre os brasileiros natos ou naturalizados.

Por outro lado, doutrina contrária defende a abstenção do princípio da legalidade em relação a aplicação da sanção disciplinar pelo superior competente, considerando a necessidade de repreensão aos atos de indisciplina pela necessidade de efetiva ação e pronto emprego das Forças Armadas. Embora exista entendimento pelo emprego das sanções mesmo que não haja respeito integral ao princípio da legalidade, o ato de aplicar sanção disciplinar ao infrator, principalmente as restritivas de liberdade, irá privar o militar de sua liberdade, necessário assim sua prévia previsão legal (ROSA, 2011, p. 78).⁷⁴

Tal argumento de que a inobservância do princípio da legalidade é necessário para que não haja desrespeito a hierarquia e disciplina, da mesma forma, que pode ferir a prontidão das Forças Armadas, abre brechas para que o administrador exerça excesso de discricionariedade, adentrando a esfera da arbitrariedade (ROSA, 2011, p. 78).⁷⁵

Embora exista um procedimento, averigua-se que além de ser conduzido pela autoridade militar competente, respeitando a celeridade procedimental, os atos de avaliação da defesa, do correto procedimento, das avaliações das provas (da averiguação sumária em si) ficam aos critérios do mesmo militar que irá julgar, o que pode comprometer sua imparcialidade (ASSIS, 2013, p. 199).⁷⁶

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sociedade como um todo evolui, aprimora suas habilidades, seu intelecto e todas as ciências sociais, necessariamente, para que persistam ao tempo precisam seguir o

⁷⁴ No caso de uma falta disciplinar grave que torne o militar infrator incompatível com a vida militar este deve ser demitido, independentemente de seu posto ou graduação. A transgressão militar pode levar ao cerceamento da liberdade, que é um bem fundamental do cidadão, ou mesmo a perda do posto ou patente. Nesse sentido, as faltas disciplinares devem estar previamente previstas, estabelecidas, para que o infrator tenha conhecimento dos fatos que podem levá-lo a um julgamento perante a autoridade administrativa militar.

⁷⁵ A defesa da legalidade não significa a busca da impunidade ou mesmo a quebra da hierarquia e disciplina. A observância dos princípios constitucionais não impede e nunca impedirá a punição do militar infrator. Todos devem ser punidos inclusive de forma exemplar, mas em conformidade com a lei mediante o exercício da ampla defesa e do contraditório.

⁷⁶ O direito de defesa é exercido pelo transgressor, avaliado e julgado de forma célere e prudente e firme pelo seu Comandante. Exemplo: um soldado (sargento ou tenente) apresentou-se com o fardamento em desalinho ou, barbudo ou, faltou ao serviço [...] Tendo sido feita a comunicação, o transgressor, ao exercer sua defesa, poderá elidir a acusação apresentando uma causa de justificação [...] A justificação poderá ou não ser aceita. Faz-se, no caso, o que se chama de averiguação sumária ou de Procedimento Disciplinar Sumário, tendo por finalidade fundamental manter a ordem e a normalidade do serviço público e da vida militar.

caminho da evolução, adaptando-se ao desenvolvimento humano e buscando entender/regular as atitudes da sociedade em geral.

É nesse sentido que o Direito, ciência que acompanha o homem e regula suas relações desde os primórdios, nasceu com o objetivo de tornar as relações humanas e sociais mais justas. Há de se dizer que sem o direito talvez ainda vivêssemos no caos, sobre a autoridade do homem forte e sem a defesa dos que necessitam. Mas, assim como as demais ciências sociais/humanas, o direito teve que evoluir e se adaptar. Quando olhamos para o passado, vemos o Direito se posicionando de diversas formas diferentes e acompanhando o momento histórico em que esteve inserido.

Foi assim com a elaboração do retributivo código de Hamurabi. Muitas eras à frente, materializado com o Direito Canônico, bem como, com regulamentos feudais, chegando até o grande marco da Magna Carta de João Sem-Terra, o primeiro passo para um direito fundamentado em uma ordem Constitucional que veríamos quase 300 anos depois.

Já nas Revoluções do século XVIII, acompanhamos o direito adentrar aos movimentos Liberais, impulsionado pelos Iluministas e pelo necessário fim da ordem Absolutista que por muito tempo assolou o velho mundo. A defesa do “fim do Estado” abre as portas para uma nova fase do Direito, tornam-se protagonistas da ordem social os textos positivados e trazidos formalmente pelas Constituições, guias dos Direitos Fundamentais. Momento este que consolidou, dentre tantos outros, o direito à liberdade e início do Estado de Direito.

O Liberalismo formou bases para novas revoluções, uma das mais notáveis fora a Revolução Industrial experimentada pela Inglaterra e Alemanha, esta que gerou reflexão e adaptação do Direito frente ao descaso com os direitos dos trabalhadores. A necessidade da busca por condições mínimas pelos operários gerou o grande movimento Socialista, a luta de classes pregada por Marx e Engels, e uma nova direção experimentada pelo Direito que não mais poderia seguir apenas no livre mercado.

Os embates entre industriais e operários trouxe, em um primeiro momento, o Direito como viés social, iniciando uma nova perspectiva chamada Estado Social, que se consolidava após as duas grandes guerras, frente logicamente, aos descasos com os direitos humanos presenciados pela destruição e pelo conflito. Mais à frente, seguindo os moldes dos países ocidentais e dos Estados Unidos da América, a Constituição Cidadã de 1988, determina ao Brasil o Estado Democrático de Direito, buscando a satisfação da

vontade geral, após um conturbado momento de transição entre o regime militar e a nova democracia brasileira.

Todo esse período nos leva a uma perspectiva do direito e de seus desenvolvimentos, principalmente no que rege aos direitos fundamentais e aos direitos humanos. O que, durante as revoluções do século XVIII, traziam a ideia de direitos de primeira geração, hoje doutrinadores já nos trazem 4^o e 5^a gerações de direitos.

Embora o respeito aos direitos seja a verdadeira razão constitucional, ainda persistem exceções que trazem certa reflexão sobre a real garantia dos direitos, como no presente caso, à liberdade dos militares nas Forças Armadas do Brasil. Vemos que a Constituição Federal determina que a liberdade do cidadão não será privada sem decisão fundamentada de autoridade judicial, da mesma forma, contra as prisões arbitrárias e ilegais pode-se utilizar do conhecido *Habeas Corpus*, remédio constitucional que combate ilegalidades e fortalece o direito à liberdade. Entretanto, ao militar que comete contravenção disciplinar, lhe é retirado tais institutos. Não poderá impetrar Habeas Corpus em relação à materialidade (apenas quanto ao procedimento) e não dependerá de decisão fundamentada de autoridade judiciária para ter sua liberdade privada.

Nesse ponto, o direito parece não ter avançado, mantendo o respeito a disciplina e a hierarquia no sistema militar como elementos de maior importância do que a liberdade do servidor militar. E embora pareça desproporcional, é amparado pelo texto Constitucional e pelos regulamentos infraconstitucionais. E, embora haja amparo constitucional, o ato deve respeitar os princípios do Direito Administrativo geral, trazendo como principal dentre eles o princípio da legalidade, não podendo/devendo o militar ter sua liberdade privada sem que haja a infração, bem como, o procedimento, previamente estabelecido.

Dentro deste pensamento, cabe destacar que, conforme aponta a doutrina e os regulamentos disciplinares, persiste a discussão sobre a possibilidade do administrador militar (militar encarregado pela aplicação da punição) utilizar de sua discricionariedade para impor a sanção. Da mesma forma, permanece o debate se pode ele exceder o rol de transgressões e determinar a restrição da liberdade, com base no mérito da ação, se entender que esta contraria o decoro militar ou as bases da hierarquia e da disciplina.

Por tudo o que foi discutido, é possível compreender que o Direito Administrativo Disciplinar Militar deve respeitar os princípios gerais do Direito Administrativo, principalmente a legalidade. No mesmo sentido, que as sanções disciplinares militares

estão positivadas nos regulamentos disciplinares de cada força, mas que o rol é exemplificativo, podendo ser estendido caso haja infrações que contrariem o sistema militar.

Por haver a possibilidade de extensão do rol de transgressões, há discricionariedade por parte do administrador, cabendo ao seu entendimento de mérito aplicar ou não penalidades nos casos extensivos. No mesmo sentido, não há formalmente um membro responsável pela acusação, tornando todo o procedimento inquisitorial, por consequência, comprometendo a imparcialidade do aplicador da sanção.

Por fim, o texto constitucional legitima a restrição da liberdade e há evidente formalidade para a aplicação da sanção, mas os limites da discricionariedade dão poder ao julgador em extrapolar os limites legais previstos, trazendo a possibilidade de arbitrariedade na aplicação da sanção.

REFERÊNCIAS

ALEXY, Robert. **Teoria dos direitos fundamentais**. Tradução de Viroílio Afonso da Silva da 5ª edição alemã *Theorie der Grundrechte*, publicado pela Suhrkamp Verlag (2006).

ASSIS. Jorge César. **Curso de direito disciplinar militar**: da simples transgressão ao processo administrativo. 4ª edição. Curitiba. Editora Juruá, 2013.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 191-A, p. 1, 5 out. 1988. Legislação Informatizada – Constituição de 1988 – Publicação Original. Disponível em: w2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html.

BRASIL. Lei nº 6.880, 9 de dezembro de 1980. Dispõe sobre o Estatuto dos Militares. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 24777, 11 dez. 1980. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6880.htm.

BRASIL. Decreto nº 88.545, de 26 de julho de 1983. Aprova o Regulamento Disciplinar para a Marinha e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 13249, 27 jul. 1983. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/atos/decretos/1983/d88545.html.

BRASIL. Marinha do Brasil. Escola Naval. **Cerimônias e Festividades**. Juramento à Bandeira Nacional pelos militares da Marinha do Brasil. [s.d.]. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/en/node/26#:~:text=%E2%80%9CIncorporando%2Dme%20%C3%A0%20Marinha%20do,cuja%20honra%2C%20integridade%20e%20institui%C3%A7%C3%B5es>. Acesso em: 15 out. 2022.

BOBBIO, Norberto. **A era dos direitos**. Nova edição. Rio de Janeiro. Editora Elsevier, 2004.

BOBBIO, Norberto. **O positivismo Jurídico: Lições de filosofia do direito**. Editora Ícone. São Paulo, 1995.

BOBBIO, Norberto. **Teoria do Ordenamento Jurídico**. Apresentação: Tércio Sampaio Ferraz Junior. Tradução Maria Celeste C. L. dos Santos. Revisão: Claudio de Cicco. 6ª edição. Editora Universidade de Brasília, 1995.

BONAVIDES, Paulo. **Do Estado Liberal ao Estado Social**. 8ª edição. São Paulo. Malheiros Editores, 2007.

DALLARI, Dalmo de Abreu. **Elementos de Teoria Geral do Estado**. 32ª edição. São Paulo. Editora Saraiva, 2013.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 33ª edição. Rio de Janeiro. Editora Forense. Ano 2020.

HOBBS, Thomas. **Leviatã**. 1ª edição, editora Edipro, 2015.

LENZA, Pedro. **Direito Constitucional Esquematizado**. 20 ed. São Paulo. Editora Saraiva. Ano 2017.

MARCIÓ, Cesar. **A jurisdição como locus democrático horizontal: uma análise hermenêutico-filosófica da legitimação democrática da decisão policêntrica**. Repositório Digital da Biblioteca da Unisinos, 2019. Disponível em:
<http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/9033>.

MEIRA, Tiago Dias de. **O 'Estado Ativo' e o papel do juiz: uma tentativa de construção alternativa para o Sistema Acusatório no Processo Penal Brasileiro**. Passo Fundo-RS. 2018. Disponível em:
<http://tede.upf.br/jspui/bitstream/tede/1705/2/2018TiagoDiasdeMeira.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2022.

MEIRELLES, Hely Lopes. BURLE FILHO, José Emmanuel. **Direito administrativo brasileiro**. 44ª edição. Editora JusPodivm. Salvador. Ano 2020.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo**. 32ª edição revista e atualizada. Editora Malheiros. São Paulo. Ano 2015.

MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de direito constitucional**. 13ª edição rev. e atual. São Paulo. Editora Saraiva Educação, ano 2018.

MÜLLER, Friedrich. **Quem é o povo? A questão fundamental da democracia**. 3ª edição. Tradução Peter Naumann. Revisão Paulo Bonavides. São Paulo. Editora Max Limonad. Ano 2003.

RAMOS, André de Carvalho. **Curso de direitos humanos**, 4ª edição. São Paulo. Saraiva, Ano 2017.

ROSA, Paulo Tadeu Rodrigues. **Direito administrativo militar: teoria e prática**. 4ª edição revisada e atualizada. Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris. Ano 2011.

ROUSSEAU, J.-J. **O contrato social: Princípios do direito político**. 3ª edição. Tradução: Antonio de Paula Danesi. Revisão: Edison Darci Heldt. Editora Martins Fontes. São Paulo. Ano 1999.

SANTOS, Paulo Junior Trindade dos Santos. **Filosofia do direito processual (da jurisdição ao processo): o fenômeno conflitológico de interesses como gênese do Direito**. Tomo I. 1. ed. Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020a.

SANTOS, Paulo Junior Trindade dos Santos. **Filosofia do direito processual (da jurisdição ao processo): o fenômeno conflitológico de interesses como gênese do Direito**. Tomo II. 1. ed. Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020b.

ROCHA, Leonel Severo; DE MARCO, Cristhian Magnus; SANTOS, Paulo Junior Trindade. **Constitucionalismo pós-moderno & sociedade global e complexa: (co)relação com o direito internacional dos direitos humanos**. Joaçaba: Editora Unoesc, 2019.

SARMENTO, Daniel. **Dignidade da pessoa humana. Conteúdo, Trajetória e Metodologia**. Belo Horizonte. Editora Fórum, 2016.

STRECK, Lenio Luiz. MORAIS, José Luis Bolzan de. **Ciência política e teoria do Estado**. 8ª edição. Porto Alegre. Livraria do Advogado Editora. Ano 2014.

STRECK, Lenio Luiz. **Hermenêutica Jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito**. 10ª edição. Editora Livraria do Advogado. Porto Alegre. Ano 2011.

WOLKMER, Antonio Carlos. **Fundamentos de história de direito**. 3ª edição. Editora Del Rey. Belo Horizonte. Ano 2006.

WOLKMER, Antonio Carlos. Introdução aos fundamentos de uma teoria geral dos “novos” direitos. **Revista Jurídica Unicuritiba**. v. 2, n. 31, 2013.